

RAQAMLI TA'LIM DAVRIDA TALABALARDA AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Darvishev Dilmurod Botirovich, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim sharoitida talabalarning axborot madaniyatini shakllantirishning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Ta'kidlash kerakki, axborot jamiyatining rivojlanishi shaxsga nisbatan ijtimoiy hamda kasbiy faoliyatning barcha sohalarida mutlaqo yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Axborot madaniyatini shakllantirish oliy ta'lim muassasalarining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim tizimi zamonaviy chaqiriqlarga moslashishi va axborot jamiyatida samarali faoliyat yuritishga tezkor adaptatsiyalanishi zarur. Raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, yangi axborot texnologiyalarining joriy etilishi va interaktiv muloqot ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish hamda shaxsning axborot madaniyatini shakllantirish imkonini yaratmoqda.

MAQSAD: Oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim muhitida talabalarning axborot madaniyatini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va samarali mexanizmlarini aniqlash, shuningdek, axborot savodxonligi hamda axborot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida pedagogika, axborot texnologiyalari va ta'limni raqamlashtirish sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda zamonaviy ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-taqqoslash, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, elektron ta'lim platformalaridan foydalanayotgan talabalar faoliyati tahlil qilinib, ularning axborot bilan ishlash ko'nikmalari baholandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari elektron ta'lim muhiti talabalarning axborotni izlash, saralash, tahlil qilish, qayta ishlash va undan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Elektron ta'lim resurslari va raqamli platformalardan samarali foydalanish talabalarning mustaqil ta'lim olish, tanqidiy fikrlash va axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishiga xizmat qilishi aniqlandi. Shu bilan birga, axborotning haddan tashqari ko'pligi, noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi va raqamli etikaga rioya qilish masalalari axborot madaniyatini rivojlantirishda muhim omillar sifatida baholandi.

XULOSA: Elektron ta'lim sharoitida talabalarning axborot madaniyatini shakllantirish zamonaviy oliy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Axborot savodxonligi, raqamli kompetensiyalar va axborot xavfsizligi madaniyatini rivojlantirish talabalarning kasbiy tayyorgarligi hamda shaxsiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli elektron ta'lim jarayonida axborot madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: axborot savodxonligi, axborot kompetensiyasi, elektron ta'lim, axborot madaniyati, axborot texnologiyalari, ta'lim jarayoni.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дарвишев Дилмурод Ботирович, Преподаватель Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются особенности формирования информационной культуры студентов в условиях электронного обучения в высших образовательных учреждениях. Следует отметить, что развитие информационного общества предъявляет к личности совершенно новые требования во всех сферах социальной и профессиональной деятельности. Формирование информационной культуры является одной из приоритетных задач высших учебных заведений. Система образования должна адаптироваться к современным вызовам и оперативно приспосабливаться к эффективной деятельности в информационном обществе. Цифровизация, дистанционное обучение, внедрение новых информационных технологий и интерактивного взаимодействия позволяют вывести образовательный процесс на качественно новый уровень и способствуют формированию информационной культуры личности.

ЦЕЛЬ: определить педагогические условия и эффективные механизмы формирования информационной культуры студентов в электронной образовательной среде высших учебных заведений, а также проанализировать теоретические и практические аспекты развития информационной грамотности и информационной компетентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были изучены научные труды в области педагогики, информационных технологий и цифровизации образования, нормативно-правовые документы, а также современные научные исследования. В работе использовались методы теоретического анализа, сравнительного сопоставления, системного подхода, наблюдения, обобщения и педагогического эксперимента. Кроме того, была проанализирована деятельность студентов, использующих электронные образовательные платформы, а также оценены их навыки работы с информацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что электронная образовательная среда оказывает положительное влияние на развитие компетенций студентов по поиску, отбору, анализу, обработке и эффективному использованию информации. Было установлено, что эффективное использование электронных образовательных ресурсов и цифровых платформ способствует развитию самостоятельного обучения, критического мышления и культуры информационной безопасности студентов. Вместе с тем такие факторы, как информационная перегрузка, распространение недостоверной информации и

соблюдение норм цифровой этики, были определены как важные аспекты развития информационной культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование информационной культуры студентов в условиях электронного обучения является одной из важнейших задач современной системы высшего образования. Развитие информационной грамотности, цифровых компетенций и культуры информационной безопасности играет важную роль в профессиональной подготовке и личностном развитии студентов. В связи с этим целесообразно широко использовать инновационные педагогические технологии и интерактивные методы, направленные на формирование **информационной культуры в процессе электронного обучения.**

Ключевые слова: информационная грамотность, информационная компетентность, электронное обучение, информационная культура, информационные технологии, образовательный процесс.

DEVELOPING STUDENTS' INFORMATION CULTURE IN THE ERA OF DIGITAL EDUCATION

Dilmurod Botirovich Darvishev, Lecturer, Uzbek National Institute of Musical Arts named after Yunus Rajabi

Abstract

INTRODUCTION: this article analyzes the specific features of developing students' information culture in the context of e-learning in higher education institutions. It should be noted that the development of the information society places entirely new demands on individuals in all spheres of social and professional activity. The formation of information culture is one of the priority tasks of higher education institutions. The education system must adapt to contemporary challenges and rapidly adjust to effective functioning within the information society. Digitalization, distance learning, the implementation of new information technologies, and interactive communication make it possible to bring the educational process to a qualitatively new level and contribute to the development of individuals' information culture.

AIM: to identify the pedagogical conditions and effective mechanisms for developing students' information culture in the e-learning environment of higher education institutions, as well as to analyze the theoretical and practical aspects of improving information literacy and information competence.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, scientific literature in the fields of pedagogy, information technology, and the digitalization of education, as well as regulatory documents and contemporary studies, were examined. The study employed theoretical analysis, comparative analysis, a systematic approach, observation, generalization, and pedagogical experiment methods. In addition, the activities of students using e-learning platforms were analyzed, and their information-processing skills were assessed.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings showed that the e-learning environment positively influences the development of students' competencies in searching, selecting, analyzing, processing, and effectively using information. It was determined that the effective use of e-learning resources and digital platforms contributes to the development of independent learning, critical thinking, and information security culture among students. At the same time, issues such as information overload, the spread of misinformation, and adherence to digital ethics were identified as important factors in the development of information culture.

CONCLUSION: developing students' information culture in the context of e-learning is one of the key tasks of the modern higher education system. The advancement of information literacy, digital competencies, and information security culture plays a significant role in students' professional training and personal development. Therefore, it is advisable to widely implement innovative pedagogical technologies and interactive methods aimed at fostering information culture within the e-learning process.

Keywords: information literacy, information competence, e-learning, information culture, information technologies, educational process.

Zamonaviy jamiyatda mehnat faoliyatining mohiyati o'zgarib bormoqda, axborot va bilimning ijtimoiy hayotning barcha jabhalaridagi o'рни tobora ortib bormoqda. Bu jarayon insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi – axborot jamiyatining shakllanish davriga kirib borishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, informatizatsiya, yangi axborot texnologiyalari hamda ularning shaxs rivojiga sifat jihatdan yangi muhitda ko'rsatadigan ta'siri masalalariga bo'lgan qiziqishni keskin kuchaytirdi. Bunday sharoitda inson nafaqat axborotga bo'lgan ehtiyojni his etadi, balki kundalik faoliyatda zarur bo'lgan ayrim ko'nikma va malakalarning yetishmasligini ham sezadi. Bu holat, ayniqsa, kasbiy sohada dolzarb bo'lib, mutaxassislariga qo'yiladigan talablar tobora ortib bormoqda. Jumladan, mustaqil fikrlash va o'qishga intilish, jamiyatning turli sohalaridagi o'zgarishlarni kuzatib borish va ularga tanqidiy yondashish, murakkab va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatlari chuqur kontekstual tafakkur va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi tajribani talab etadi.

Shaxsda axborot madaniyatini rivojlantirishga bo'lgan e'tiborning ortishi hamda texnologiyalar va elektron ta'lim amaliyotlaridan foydalanishning jadallashuvi bir qator omillar bilan izohlanadi:

zamonaviy jamiyatning axborotga bo'lgan ehtiyojining doimiy ravishda ortib borishi;

so'nggi o'n yillikda internet qamrovining keskin kengayishi va undan foydalanish imkoniyatlarining yengillashtirilishi;

axborot va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda elektron va masofaviy ta'limni tashkil etish va boshqarish uchun dasturiy mahsulotlarning keng ommalashuvi;

inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida axborot texnologiyalarining faol qo'llanilishi;

axborot texnologiyalarining shaxs va jamiyat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarining jadal kengayib borishi.

Shu bois zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifasi talabalarni hayotning asosiy sohalarida to'laqonli faoliyat yuritishga tayyorlaydigan axborot madaniyatini shakllantirishdan iboratdir. Hozirgi sharoitda ta'lim axborot madaniyatining eng qudratli manbai hisoblanadi, chunki zamonaviy ta'lim jarayonida shaxsning axborot jamiyati sharoitida faol harakat qila oladigan yangi turini shakllantirishga xizmat qiluvchi an'anaviy va innovatsion vositalar, usullar hamda pedagogik texnologiyalar uyg'un holda qo'llanilmoqda. Raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, elektron ta'lim, yangi axborot texnologiyalarining joriy etilishi hamda interaktiv muloqot shakllari ta'lim jarayonini sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqib, professor-o'qituvchilarga shaxsning axborot madaniyatini izchil rivojlantirish imkonini bermoqda.

Adabiyotlar tahlili. Shaxsning axborot madaniyatiga oid zamonaviy tadqiqotlar D. Bell, M. Kastels, M. Maklyuen, E. Toffler hamda A. Tyuren tomonidan ilgari surilgan axborot jamiyati nazariyalariga tayanadi. Ushbu nazariyalarda bilim va axborotning zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi hal qiluvchi ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Ko'plab olimlar axborot madaniyatining konseptual asoslarini, shuningdek, uning hozirgi axborot jamiyatida shakllanish muammolarini tadqiq etib kelmoqdalar. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, bo'lajak mutaxassislarning ta'lim muassasalarida axborot madaniyatini rivojlantirish shaxsning zamonaviy axborot jamiyatiga to'laqonli integratsiyalashuvi hamda kelgusidagi kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishi uchun muhim shart hisoblanadi¹. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning (pedagoglarning) axborot madaniyatiga bag'ishlangan tadqiqotlar alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, elektron ta'limni oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish shaxsning axborot madaniyatini shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Tadqiqotchilar elektron ta'limning shakllanishi va rivojlanishining turli jihatlarini, yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining paydo bo'lishi va ularning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi, ta'lim muassasalarining global miqyosda axborot jamiyati shakllanishi sharoitidagi transformatsiyasini o'rganmoqdalar.

Biroq yuqorida qayd etilgan tadqiqotlarning aksariyati zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning alohida jihatlariga ko'proq e'tibor qaratib, ularning shaxsning axborot madaniyati rivojiga ko'rsatadigan ta'sirini yetarli darajada yoritmagan. Holbuki, mazkur masala bugungi kunda dolzarb ilmiy ehtiyoj sifatida yuzaga chiqmoqda.

Bugungi kunda *axborot madaniyati* tushunchasi nihoyatda dolzarb ilmiy kategoriya hisoblanadi. Biroq shunga qaramay, u hali ham ilmiy adabiyotlarda yagona va aniq talqinga ega emas. Axborot madaniyatiga berilayotgan ta'riflar, odatda, tadqiqot

¹ Чаркіна Т. І. Проблеми дослідження інформаційної культури / Т. І. Чаркіна // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 33. - С. 67-71.

yo'nalishi va muallif faoliyat olib borayotgan fan sohasi xususiyatlarini aks ettiradi. Shu bois mazkur tushunchaga turli olimlar tomonidan berilgan ta'riflarni ko'rib chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Aksariyat tadqiqotchilar axborot madaniyatini *shaxsiy va ijtimoiy madaniyatning tarkibiy qismi* sifatida talqin qiladilar. U axborot aloqalarining jadalligi va axborot munosabatlarining umumiy darajasiga bog'liq holda shakllanadi. Mazkur tushuncha egallangan bilimlar asosida axborotni qayta ishlash jarayonida yuz beradigan o'zgarishlarning yo'nalishi va sur'atini oldindan bashorat qilish imkonini beradi².

Axborot madaniyati jamiyatdagi axborot munosabatlarining rivojlanish darajasini, shuningdek, insonlarning axborot muhitidagi faolligini ifodalaydi. U shaxsga axborot erkinligini, ya'ni zarur bo'lgan axborotga kafolatlangan kirish imkoniyatini yaratish, axborot almashinuvi va shaxsning ijtimoiy jihatdan kamol topishi uchun sharoit yaratishga xizmat qiladi.

Shaxs axborot madaniyati axborot muhiti, uning faoliyat yuritish qonuniyatlari va rivojlanish mexanizmlari haqidagi bilimlarga, cheksiz axborot oqimida mustaqil yo'nalish topa olish qobiliyatiga, shuningdek, axborot ehtiyojlarini qondirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish ko'nikmalariga tayanadi.

Ayrim olimlar axborot madaniyati talqiniga *huquqiy jihatni ham* qo'shadilar. Bu yondashuvda axborot madaniyati axborotni qayta ishlashning turli usullarini samarali qo'llashni ta'minlovchi moddiy va intellektual qadriyatlar majmui sifatida izohlanadi hamda shaxsni axborot-huquqiy munosabatlarning faol ishtirokchisi sifatida talqin etadi. Ushbu yondashuv ayniqsa sun'iy intellekt kabi zamonaviy texnologiyalarning ijobiy imkoniyatlari bilan birga katta xavf-xatarlarni ham yuzaga keltirishi bilan bog'liq huquqiy tartibga solish masalalariga alohida urg'u beradi.

Demak, axborot madaniyati bir tomondan texnik taraqqiyotning jadallashuviga xizmat qilib, shaxs va jamiyat rivojiga kuchli turtki bersa, ikkinchi tomondan, muayyan salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Zamonaviy axborot muhiti turli tahdidlarni o'z ichiga oladi: axborotning buzilishi va soxtalashtirilishi, maxfiy ma'lumotlarning oshkor etilishi, kiberhujumlar, kompyuter tizimlariga noqonuniy aralashuv va ularning ishdan chiqishi kabi holatlar shular jumlasidandir. Shu sababli shaxsning axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonidagi axborot madaniyati *inson sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, gumanizm, inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etish, axborotni tanqidiy idrok etish hamda axborot faoliyati oqibatlari uchun mas'uliyatni his etish* tamoyillariga asoslanishi lozim.

Yevropa va global ilmiy makonda axborot madaniyati masalasiga nisbatan tadqiqotlar nisbatan kamroq olib borilayotgani kuzatiladi. Buning asosiy sababi ushbu tushunchaning nihoyatda keng qamrovli va ko'p qatlamli bo'lib, ko'proq umumiy metodologik asos funksiyasini bajarishidadir. Shu bois tadqiqotlar aksariyat hollarda axborot madaniyatining alohida tarkibiy komponentlariga yo'naltiriladi.

² Палеха, Ю & Палеха, О & Норбан, Юрий. (2020). ИНФОРМАЦИОНА КУЛЬТУРА.

Shunga qaramay, ilmiy adabiyotlarda axborot madaniyatiga oid ikki asosiy yondashuv aniq namoyon bo'ladi. Birinchi yondashuvda axborot madaniyati – bu axborot samarali boshqariladigan va oqilona foydalaniladigan muhit sifatida talqin qilinadi³. Ushbu yondashuv ko'proq korporativ muhitda qo'llaniladi va tashkilot madaniyatining tarkibiy qismi sifatida qaraladi. U muassasadagi axborot va kommunikatsiya amaliyotlari, axborotga resurs sifatida munosabat hamda jamoaviy axborot almashinuvi tajribalarini qamrab oladi. Tadqiqotchilar har bir tashkilotda axborot korporativ maqsadlarga erishishning muhim vositasi sifatida qaraladigan⁴ o'ziga xos axborot madaniyati shakllanishini ta'kidlashadi. Bilimlarni boshqarish konsepsiyasi doirasida axborot madaniyati tashkilot ichidagi axborot va bilimlarni boshqarish jarayonlari bilan bog'liq jamoaviy axborot xatti-harakatlarining vaqt o'tishi bilan o'zgarib boruvchi xususiyati sifatida izohlanadi. Bu jarayon axborot ehtiyojlarining doimiy o'zgarishi va xodimlarning bilimlarining ongli yoki ongsiz ravishda rivojlanishi natijasida shakllanadi⁵.

Ikkinchi yondashuvga ko'ra, axborot madaniyati – bu ta'lim va axborot bilan bog'liq qadriyatlar, munosabatlar va xatti-harakatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi ko'p qirrali, kompleks tushunchadir. U shaxsning o'z axborot ehtiyojlarini anglashini, axborotni samarali va axloqiy mezonlar asosida aniqlash, izlash, baholash, tizimlashtirish va amaliy muammolarni hal etishda qo'llay olish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Axborot madaniyati umrbod ta'lim olish g'oyasining asosiy tayanchi bo'lib, axborot asrida insonning fundamental huquqlaridan biri sifatida qaraladi⁶. Keng ma'nodagi axborot madaniyatining Yevropa ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonidagi hal qiluvchi ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, axborot madaniyati ko'pincha quyidagi jihatlar orqali tavsiflanadi:

1. shaxsning umumiy va kasbiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida;
2. axborot bilan ishlash imkonini beruvchi individual sifatlar majmui sifatida;
3. axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlash tajribasi darajasi sifatida;
4. axborotni qayta ishlash usullari majmui sifatida;
5. zamonaviy mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi sifatida;
6. axborot bilan ishlash va axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati sifatida;
7. axborotni tahlil qilish va tanqidiy talqin etish qobiliyati sifatida.

Metodologiya. Mazkur maqola doirasida “axborot madaniyati” tushunchasi integrativ yondashuv asosida talqin qilinadi. U keng (umumgumanitar, ijtimoiy-madaniy)

³ Oliver, G. C. (2017). Understanding Information Culture: Conceptual and Implementation Issues. *Journal of Information Science Theory and Practice*, 5(1), 6–14.

⁴ Hansen, P. & Widén, G. (2017). The embeddedness of collaborative information seeking in information culture. *Journal of Information Science*, 43(4), 554–566.

⁵ Deja, M. (2023). Information culture of university administration: Making personnel bureaucracy a professional bureaucracy. *Journal of Librarianship and Information Science*. January.

⁶ Elamrousy, N. H. C. (2022). Information Culture And Psychological Empowerment Among Postgraduate Students. *Journal of Positive School Psychology*. 6(6), 8835–8856.

va tor (axborot-texnologik) jihatlarni o'zida uyg'unlashtiradi. Birinchi jihat shaxsning qadriy yo'nalishlari, motivatsiyasi va axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qamrab olib, ularni izlash, qayta ishlash va undan foydalanishga undaydi. Bu yerda insonparvarlik tamoyili markaziy o'rinni egallaydi, ya'ni har qanday axborot shaxs va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishi kerak. Ikkinchi jihatda esa zamonaviy jamiyatda to'laqonli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan axborot texnologiyalarini egallash darajasi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim vositalari va raqamli resurslar shaxsning axborot madaniyatini, ijodiy salohiyatini va o'zini to'liq namoyon etishiga xizmat qiluvchi asosiy tayanch sifatida qaraladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida shaxs axborot madaniyatining asosiy tarkibiy komponentlari quyidagilar sifatida belgilandi:

- **Axborot savodxonligi** – belgilar tizimi va ularning mazmunini anglash, axborot bilan ishlash vositalarini egallash, xususan, axborotni bilish usullaridan hamda kasbiy faoliyatda foydalanish, axborot oqimida to'g'ri yo'nalish topa olish qobiliyatidir. U axborotni tanqidiy idrok etish, baholash va ongli ravishda qo'llash uchun zarur hisoblanadi.

- **Axborot-raqamli kompetentlik** – kompyuter, elektron pochta, internet texnologiyalaridan foydalanish, kutubxona kataloglari bilan ishlash, axborotni og'zaki va yozma, bosma hamda elektron shakllarda qabul qilish va uzatish ko'nikmalarini egallash orqali namoyon bo'ladi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan kasbiy va shaxsiy rivojlanish jarayonida ongli foydalanish ham ushbu kompetensiyaning muhim ko'rsatkichidir. Kompyuter savodxonligi mazkur kompetensiyaning tayanch asosini tashkil etadi.

- **Axborot refleksiya** – shaxsning o'z axborot madaniyatini rivojlantirish jarayonidagi maqsadlari, faoliyati va natijalarini tahlil qilish, ichki o'zgarishlarni anglash qobiliyatidir. Bu jarayonda shaxs o'z axborot savodxonligi va raqamli kompetentligi darajasini tanqidiy baholay oladi.

- **Axborotiy o'zini takomillashtirish (o'zini-o'zi ta'lim olish kompetensiyasi)** – axborot madaniyati tarkibida eng yuqori bosqich hisoblanadi. Axborot jamiyatiga o'tish sharoitida shaxs nafaqat mavjud bilim va ko'nikmalarni egallashi, balki ularni doimiy ravishda yangilab borishi, kasbiy salohiyatini uzluksiz rivojlantirishi talab etiladi. Axborotni mustaqil izlash, tizimlashtirish va uzatish har qanday kasb uchun muhim kompetensiya hisoblanadi. Aynan axborot refleksiya o'zini takomillashtirish mexanizmini ishga tushiradi.

Axborot madaniyatining strukturaviy modeli quyida keltirilgan bo'lib, unda barcha komponentlarning o'zaro bog'liqligi va ierarxik o'rni namoyon etilgan.

Axborotlashtirish jarayonining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi ta'lim paradigmasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda: ya'ni endilikda talabalarga ma'lum hajmdagi tayyor bilimlarni berishdan ko'ra, ularning zarur axborotni mustaqil izlab topish, uni talqin etish va butun umr davomida kasbiy faoliyatida qo'llay olish qobiliyatini shakllantirish ustuvor vazifaga aylanmoqda. Zamonaviy mutaxassisning o'zini-o'zi ta'lim olish faoliyati kamida bir necha muhim tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishi zarur: kasbiy faoliyat sohasida o'zini rivojlantirish, axborot texnologiyalari sohasida bilim va ko'nikmalarni oshirish, shuningdek, fundamental bilimlar yo'nalishida doimiy o'z ustida ishlash.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot texnologiyalari bo'lajak mutaxassislar uchun ulkan hajmdagi dolzarb ilmiy va amaliy axborotga erkin kirish imkonini yaratadi, ularni izlash jarayonini yengillashtiradi hamda axborotni qayta ishlash uchun samarali vositalarni taqdim etadi. Professional o'zini-o'zi ta'lim olishga oid ko'nikma va malakalar aynan kasbiy tayyorgarlik davrida shakllantirilishi lozim. Axborot jamiyati jadal rivojlanayotgan hozirgi sharoitda axborot texnologiyalari o'zini-o'zi ta'lim olishning eng muhim vositalaridan biriga aylanmoqda. Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyatga oid internet saytlaridan foydalanishi, simulyatsion o'yinlarda ishtirok etishi, tarmoqli professional hamjamiyatlarga qo'shilishi, vebinarlar, ijtimoiy tarmoqlar, tezkor xabar almashish dasturlari, onlayn kurslar orqali bilim olishi nafaqat o'zini rivojlantirishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiradi, balki zarur kasbiy axborotni qisqa muddatda samarali egallash, shuningdek, kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini ham beradi.

Shaxs axborot madaniyatining shakllanishida OTMda ta'lim olish davri eng faol va eng samarali bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda shaxs ijtimoiy-madaniy muhitga chuqur singib boradi va unda shaxsiy hayoti hamda kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan axborot va kompetensiyalarni egallash asosiy vazifaga aylanadi.

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida oliy ta'lim sohasi yangi axborot texnologiyalarining joriy etilishi, interaktiv muloqot shakllarining keng qo'llanilishi tufayli

tubdan o'zgardi. Bu jarayon bilimlarni uzatish, o'zlashtirish, idrok etish hamda ta'limni boshqarish tizimida sifat jihatdan yangi bosqichga o'tish imkonini yaratdi.

Elektron ta'lim – bu ta'lim jarayonida internet texnologiyalari, elektron o'quv-uslubiy va multimedia materiallari, elektron kutubxonalar, virtual laboratoriyalar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish imkonini beruvchi ta'lim shaklidir. Elektron ta'limning paydo bo'lishi kompyuter va internet texnologiyalarining ta'lim tizimiga tatbiq etilishi bilan uzviy bog'liqdir. Milliy statistika qo'mitasining uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yanvar–avgust oylarida mamlakat aholisining 94,2 foizi internetdan foydalangan bo'lib, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchi aholi ulushi so'nggi 4-yil ichida 76,6 foizdan 94,2 foizga ortgan⁷.

Ta'lim sohasida internet texnologiyalaridan foydalanayotganlar ulushi bundan ham yuqoridir. Chunki jamiyatda yuzaga kelayotgan yangi chaqiriqlar bevosita ta'lim tizimidagi transformatsiyalarda aks etib, axborot texnologiyalaridan faol foydalanish bilan namoyon bo'lmoqda.

Ta'kidlash joizki, elektron ta'limning o'quv jarayoniga joriy etilishi ikki darajada amalga oshadi: spontan (tashabbuskor) va institutsional. Spontan darajada elektron ta'lim unsurlari tizimsiz ravishda, asosan o'qituvchilar va talabalar tashabbusi bilan, ko'proq fragmentar tarzda qo'llaniladi. Masalan, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi masofaviy muloqot elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar orqali amalga oshirilishi, ayrim fanlar bo'yicha masofaviy texnologiyalardan havaskorona foydalanish shular jumlasidandir.

Biroq axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ongli, tizimli, me'yoriy va nazorat qilinadigan tarzda foydalanish faqat institutsional darajada ta'minlanadi. Bu jarayonga elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, masofaviy ta'lim uchun mobil ilovalar, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari yoki ularning tarkibiy bo'linmalari rasmiy saytlarida joylashtirilgan elektron ta'lim platformalari va tizimlari, axborot va bulutli muhitlar, o'quv jarayonini avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish tizimlari kiradi.

Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning keskin ortishi, xususan, masofaviy ta'limning keng joriy etilishi ikki muhim omil – COVID-19 pandemiyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Umuman olganda, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, xususan, masofaviy ta'limni joriy etish bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar ushbu ta'lim shaklining ko'plab afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlashadi. Masofaviy ta'lim bilan an'anaviy ta'lim o'rtasidagi asosiy farq shundan iboratki, u talabaning mustaqil faoliyatiga asoslanadi. Ushbu faoliyat turi yoshlarni belgilangan manbalarni mustaqil o'rganishga, amaliy va individual topshiriqlarni bajarishga, o'z fikrlarini aniq va ravon bayon etishga hamda ta'lim jarayoni uchun shaxsiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga o'rgatadi.

Masofaviy ta'lim oluvchilar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda va qulay joyda ta'lim olish, o'qishni mehnat faoliyati bilan uyg'unlashtirish, o'qish tezligi va sur'atini mustaqil tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu holat individuallashtirilgan ta'limning amaliy

⁷ Milliy statistika qo'mitasi matbuot xizmatining rasmiy kanali – https://t.me/statistika_rasmiy

ifodasi hisoblanadi. Shuningdek, masofaviy ta'limning afzalliklari qatoriga o'quv materiallaridan sutkaning istalgan vaqtida foydalanish imkoniyati, o'qituvchilarning doimiy qo'llab-quvvatlashi va maslahatlari, onlayn formatdagi videodarslarning mavjudligini ham kiritish mumkin. Masofaviy ta'limning shubhasiz ustun jihatlaridan yana biri talabalar va o'qituvchilarning yangi axborot texnologiyalarini egallashidir.

Agar an'anaviy ta'lim shaklida talabaning asosiy vazifasi materialni yodlab olish va uni qayta bayon etishdan iborat bo'lgan bo'lsa, masofaviy texnologiyalar qo'llanilganda talabalar taqqoslash, sintez, tahlil, baholash, o'zaro bog'liqliklarni aniqlash, rejalashtirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofaviy ta'lim vositalari orqali guruhda hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Shunday qilib, pandemiya oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'lim jarayonini jiddiy izdan chiqargan bo'lsa-da, ayni paytda zamonaviy ta'limni axborot texnologiyalarni qo'llash sohasida jadal transformatsiya qilish uchun imkoniyatlar yaratdi.

Muhokama. Rivojlanib borayotgan ta'lim muhitidagi ushbu istiqbolli jarayonlar avvalgi tadqiqotlar natijalari bilan hamohang bo'lib, ularga ko'ra COVID-19 pandemiyasi O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga spontan tarzda joriy etish uchun noyob imkoniyat bo'lib xizmat qilgan va bu oliy ta'lim tizimining uzoq muddatli raqamli transformatsiyasiga olib kelgan

Oliy ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichi global miqyosda oldindan aytib bo'lmaydigan jarayon sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga, ta'lim hamjamiyatlari "qaytmas nuqta"ga yetib kelgani ham tan olinmoqda. Shu bois, pedagoglar oldinda turgan davrga eng ilg'or yondashuvlar, samarali amaliyotlar va zamonaviy vositalarni joriy etishga da'vat etilmoqda.

Biroq onlayn ta'lim vositalaridan foydalanish sezilarli darajada oshganiga qaramasdan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'liq onlayn ta'lim davri ta'limga real kirish imkoniyatlari borasida raqamli tafovutni kamaytirmagan, aksincha, uni yanada chuqurlashtirgan⁸. Bu esa ta'lim boshqaruvi oldida jiddiy yechimlarni talab etuvchi og'riqli muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xulosa. Zamonaviy mutaxassisning axborot madaniyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb ehtiyojlaridan biridir. Axborot jamiyati sharoitida axborotni qayta ishlash, raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va kompetensiyalar zamonaviy shaxsning kasbiy va ijtimoiy faoliyatini qanchalik samarali amalga oshirishini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Shaxsning axborot madaniyati uning umumiy kasbiy madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib, kasbiy axborot faoliyatiga doimiy tayyorlikni aks ettiruvchi sifat ko'rsatkichi sanaladi.

"Axborot madaniyati" tushunchasi integrativ yondashuv doirasida talqin etiladi va u keng (umumgumanitar, sotsiokultural) hamda tor (axborot-texnologik) jihatlarini o'z ichiga

⁸ Meulenbroeks, R., Reijerkerk, M., Angerer, E., Pieters, T., & Bakker, A. (2022). Academic discourse on education during the early part of the pandemic. *HELIYON*, 8(10), CellPress.

oladi. Shu bois, axborot madaniyati tarkibiga axborot savodxonligi, axborot va raqamli kompetentlik, axborot refleksiya hamda axborotiy o'zini-o'zi takomillashtirish kiradi.

Pandemiya bilan bog'liq sharoitda oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limning joriy etilishi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun, umuman olganda, ijobiy natijalarni ta'minladi. Muammoni kompleks tahlil qilish natijasida universitetlarda shaxs axborot madaniyatini samarali rivojlantirish uchun quyidagi shart-sharoitlar zarur ekanligi aniqlandi:

- universitetlar ta'lim oluvchilarda mustaqil ta'lim olish, katta hajmdagi axborot bilan ishlash, axborotni tanqidiy idrok etish, baholash va undan samarali foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi;

- ta'lim jarayonida qo'llaniladigan dasturiy, texnik va telekommunikatsion vositalarni o'z ichiga olgan axborot texnologiyalari va elektron ta'lim infratuzilmasining mavjudligi;

- elektron resurslarga ochiq kirishni ta'minlovchi ilmiy, o'quv va uslubiy ta'minotning mavjudligi;

- o'quv dasturlarini talabalarning raqamli bilimlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi, axborot madaniyatini shakllantiruvchi fanlar bilan boyitish;

- bilish faoliyatini faollashtiruvchi ta'lim shakl va metodlarining optimal uyg'unligi, jumladan, loyiha asosida o'qitish;

- o'quv materialining kasbiy yo'naltirilgan muammoli bayoni;

- talabalarda axborotiy refleksiyaning shakllantirilishi;

- ta'lim jarayonining shaxsning butun umr davomida o'zini-o'zi takomillashtirish va shaxsiy hamda kasbiy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilganligi;

- pedagog kadrlarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ishonchli foydalanuvchilari sifatida tayyorlash.

Shunday qilib, bugungi kunda oliy ta'lim oldidagi muhim vazifalardan biri shaxslarni axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatish, ularning axborot jamiyatida o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga sharoit yaratish, zarur axborotni mustaqil izlab topish, shaxsiy va kasbiy ko'nikmalarini monitoring qilish, o'zgarishlarga tezkor munosabat bildirish hamda murakkab, nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishdan iborat bo'lib, bularning barchasi yuqori darajadagi axborot madaniyati mavjud bo'lgandagina amalga oshishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Deja, M. (2023). Information culture of university administration: Making personnel bureaucracy a professional bureaucracy. *Journal of Librarianship and Information Science*. January.
2. Elamrousy, N. H. C. (2022). Information Culture And Psychological Empowerment Among Postgraduate Students. *Journal of Positive School Psychology*. 6(6), 8835–8856.

3. Hansen, P. & Widén, G. (2017). The embeddedness of collaborative information seeking in information culture. *Journal of Information Science*, 43(4), 554–566.
4. Jumanazarov Z. E. Digital transformation of education and modern challenges. Сборник научных статей XXIX Международной научно-практической конференции «Инновация-2025»: Сборник научных статей – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2025, 363 с. – С .96-98.
5. Meulenbroeks, R., Reijerkerk, M., Angerer, E., Pieters, T., & Bakker, A. (2022). Academic discourse on education during the early part of the pandemic. *HELIYON*, 8(10), CellPress.
6. Milliy statistika qo‘mitasi matbuot xizmatining rasmiy kanali – https://t.me/statistika_rasmiy
7. Oliver, G. C. (2017). Understanding Information Culture: Conceptual and Implementation Issues. *Journal of Information Science Theory and Practice*, 5(1), 6–14.
8. Палеха, Ю & Палеха, О & Horban, Yurii. (2020). ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА.
9. Чаркіна Т. І. Проблеми дослідження інформаційної культури / Т. І. Чаркіна // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев; Міністерство освіти і науки України; Національний університет “Одеська юридична академія”. - Одеса, 2021. - Вип. 33. - С. 67-71.